

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Умаркулова Азиза Тулкиновна

докторант Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории

Узбекистана при АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376986>

***Аннотация.** На протяжении столетий различные технологические изменения влияли и продолжают влиять на все сферы человеческой деятельности. В то же время общество формировало и формирует технологические изменения. Это особенно важно сейчас, поскольку сегодняшние социальные, экономические, политические, технологические и культурные преобразования создают как возможности, так и проблемы. Цифровизация, которая относится к культурным и общественным изменениям, вызванным всепроникающим использованием цифровых технологий, приносит экономический прогресс и возможности, но также угрозы, социальные тревоги и чувство незащищенности. Цифровизация дает новые формы общения, выражения эмоций и творчества, а также новые формы получения знаний и распространения информации. В данной статье рассматривается влияние цифровых технологий на трансформацию социальных, образовательных и культурных систем. Анализируются ключевые изменения, происходящие в этих сферах, а также новые вызовы и возможности, которые они создают.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, социальные системы, образовательные системы, культурные системы, трансформация, дистанционное обучение, цифровая культура.*

Введение

Наступление цифровой трансформации открывает перед всеми отраслями промышленности огромные возможности для полного освоения и использования технологий. Цифровые технологии развиваются быстрее, чем любые инновации в нашей истории. Всего за два десятилетия цифровые технологии охватили почти 50 процентов населения развивающегося мира и изменили образ жизни общества. Цифровые технологии стали системными выравнивателями, расширяя доступ к финансам, торговле и государственным услугам. Например, в здравоохранении технологии на основе искусственного интеллекта помогают спасать жизни, диагностировать заболевания и увеличивать продолжительность жизни. В сфере образования электронное и дистанционное обучение помогает создавать учебные программы для учащихся с ограниченными физическими возможностями. Цифровизация делает государственные услуги более доступными и прозрачными, что является свидетельством того, что цифровые технологии помогают снизить барьеры и повысить эффективность в различных отраслях. Проблемы в процессе работы с большими объемами данных также решаются в результате развития технологий. Цифровая трансформация также оказывает серьезное влияние на общество, культуру и образование. Все это признано прогрессивными показателями развития цифровых технологий [1].

В Узбекистане ведется большая работа по развитию цифровых технологий. В частности, на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 6 октября

2020 года «Меры по дальнейшему совершенствованию системы образования в сфере информационных технологий, развитию научных исследований и интеграции их с ИТ-отраслью», «Цифровые Важные условия для реализации концепции «Узбекистан 2030», развития цифровых технологий и их широкого внедрения в повседневную жизнь населения. были определены родственные процессы [2].

Основная часть

Образование было источником личного достоинства и расширения прав и возможностей на протяжении всей истории и было движущей силой социального, экономического, политического и культурного развития. Если мы хотим, чтобы в 2030 году оно снова имело такую мощь, необходимо осуществить цифровую трансформацию образования [3]. Цифровая трансформация образования – это процесс обновления образовательных планов и результатов, содержания образования, методов обучения и организационных форм, а также кардинального совершенствования процесса оценки результатов, достигнутых каждым обучающимся в быстро развивающейся цифровой среде.

Использование цифровых технологий в образовании актуально по сравнению с другими сферами. Цифровые технологии используются не только в высшем образовании, но и на всех уровнях образования: от детского сада до университетского уровня. Чтобы использовать технологию, необходимо сначала обладать знаниями, навыками и компетенцией, связанными с ее возможностями. Тогда ожидаемый эффект от технологии будет достигнут.

Цифровая трансформация образования рассматривается как процесс достижения «цифровой зрелости», в результате которого формируется цифровая образовательная среда, состоящая из совокупности информационных систем, обобщающих всех участников образовательного процесса. Примеры цифровых технологий в образовании – система управления обучением (LMS), массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), большие данные (Big Data), искусственный интеллект, инфографика и др. [4; 459]. Универсальные и революционные технологические инновации, такие как интеллектуальные устройства, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), блокчейн и программные приложения, открыли новые возможности для совершенствования преподавания и обучения [5]. Успешная цифровая трансформация требует, чтобы школы повысили уровень своего цифрового потенциала, создав необходимую «культуру, политику, инфраструктуру, а также цифровую компетентность учащихся и персонала для поддержки эффективной интеграции технологий в практику преподавания и обучения» [6].

Использование цифровых технологий в высших учебных заведениях Узбекистана, использование большого количества электронных журналов и электронных книг в образовательной деятельности и организации уроков через них, зарождение дистанционного образования, дистанционная организация управленческой деятельности, мнения студентов непрерывное изучение мнений, организация автоматизированных контрольных испытаний, эффективное проведение дистанционного образования, формирование крупных научных баз данных, включающих электронные образовательные ресурсы, виртуальную и дополненную реальность внедрение технологий, это проявляется в эффективном использовании компьютерной техники и большого количества программ по информатике. Цифровые технологии — единственный фактор, который вносит изменения в процессы преподавания и обучения.

Цифровизация также затрагивает сферу культуры, меняя способы создания и потребления культурного контента. Цифровые технологии кардинально меняют распространение информации о популярной культуре, изменяя традиционные модели потребления новостей, позволяя создавать новые формы контента и усиливая распространение как точной, так и вводящей в заблуждение информации. Молодые люди все чаще отходят от традиционных новостных форматов, предпочитая цифровые платформы, которые предлагают более интерактивный и увлекательный контент [7]. Пандемия COVID-19 ускорила этот сдвиг, поскольку люди обратились к цифровым платформам для социальных связей и информации, становясь более искусными в навигации в этих пространствах и распознавании достоверной информации [8]. Взаимодействие между цифровой культурой и обществом подразумевает фундаментальное разделение между цифровыми и нецифровыми компонентами, влияя на развитие культурных практик и индивидуального поведения на поведенческом, идеологическом и генетическом уровнях [9]. Кроме того, слияние культуры и цифровых технологий очевидно в переосмыслении культурной политики. Появление новых форм искусства (цифровое искусство, видеоигры) и изменение традиционных форм (музыка, литература) демонстрируют влияние цифровых технологий на культурное выражение. Цифровые технологии способствуют распространению культурных продуктов по всему миру, что приводит к смешению культур и возникновению новых идентичностей.

Социальные сети и мессенджеры предоставляют новые платформы для общения и формирования сообществ. Это приводит к изменению динамики социальных взаимодействий и формированию новых форм социального капитала. Однако с этим связаны и негативные аспекты, такие как распространение дезинформации и кибербуллинг. Цифровые технологии значительно изменили способы коммуникации, делая ее более быстрой, доступной и глобальной. Социальные сети стали главной платформой для общения, формирования общественного мнения и организации социальных движений. Цифровые технологии трансформируют рынок труда, создавая новые профессии и меняя требования к квалификации. Электронная коммерция и онлайн-сервисы приводят к росту новых бизнес-моделей и изменяют потребительское поведение.

У цифровых технологий есть и отрицательные стороны: например, их неравномерное использование может усилить социальное неравенство и ограничить возможности развития для определенных групп. Цифровые технологии также создают новые угрозы кибербезопасности, включая хакерство, фишинг и кражу личных данных. Кроме того, цифровые технологии поднимают важные этические проблемы, связанные с конфиденциальностью, свободой слова, искусственным интеллектом и автоматизацией работы. В связи с этим необходимо признать положительные и отрицательные последствия этого процесса и разработать образовательные программы, направленные на повышение грамотности в соответствии с новыми условиями, а также создать этические стандарты в сфере цифровых технологий.

В настоящее время развитие цифровых технологий продолжается, и в ближайшие годы возможны значительные изменения в образе жизни людей. Это обеспечит дальнейшую мобильность во всех сферах и обеспечит соответствие кадров требованиям общества к знаниям и навыкам.

Заключение

Интеграция цифровых технологий в индустрию популярной культуры создала новые экономические возможности, способствуя разработке и распространению

цифрового контента. Это изменило структуры потребления и производства культурной продукции, открыло новые рыночные ниши и повысило конкурентоспособность. Цифровые технологии демократизировали создание контента, позволив непрофессиональным художникам охватить глобальную аудиторию и усилив взаимодействие культурных учреждений с аудиторией. Политика цифровой культуры и технологические инновации стимулируют постоянные инновации и спрос на капитал, способствуя экономическому росту и социально-экономическому развитию.

В целом, цифровые технологии произвели революцию в индустрии популярной культуры, предлагая инновационные возможности и способствуя постоянным изменениям в культурном производстве, возможностях в образовательной системе, потреблении и экономическом росте.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2019 года «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мер по ее эффективной реализации».
2. UN Secretary-General António Guterres. Transforming Education Summit United Nations, New York, 16, 17 & 19 September 2022.
3. Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael (1 January 2019). "Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence". *Business Horizons*. 62 (1): 15-25. doi:10.1016/j.bushor.2018.08.004
4. M. Fayziyeva TA'LIM TRANSFORMATSIYASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI // SAI. 2022. №8. 457-461
5. Gaol, F. L., & Prasolova-Førland, E. (2022). Special section editorial: The frontiers of augmented and mixed reality in all levels of education. *Education and Information Technologies*, 27(1), 611–623.
6. Costa, P., Castaño-Muñoz, J., & Kampylis, P. (2021). Capturing schools' digital capacity: Psychometric analyses of the SELFIE self-reflection tool. *Computers & Education*, 162, 104080. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104080>
7. Bengtsson, S., & Johansson, S. (2021c). A phenomenology of news: Understanding news in digital culture. *Journalism*, 22(11), 2873-2889, <https://doi.org/10.1177/1464884919901194>
8. Krakower, S. (2022). 56.4 Accomplishing Change in This Digital World. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 67(10), 576, <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.07.319>
9. Chernavin, Y. A., & Barinova, G. V. (2023a). A Man in The Space of Digital Culture. *Voprosy Filosofii*, 29-39. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2023-4-29-39>